

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

கிரிஷ் கர்னாட்டின் நாடகப் பணி

(1938 - 2019)

முனைவர் நா. ஜிதேந்திரன்,
துறைத் தலைவர் (ம) உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை, அரசுக் கல்லூரி, காரியாவட்டம்,
திருவனந்தபுரம்.

9789111234 - jeethenthiran@gmail.com

Abstract

Grishkarnad is a very important figure in the world of Indian theatre. This article is about fifteen of his plays. In particular, it records in detail about the plays Yayati, Tughlaq, Hayavadhana, Nagamandalam, Balipeedam, Bali Khanikai, Agniyum Maashiyum, and Tipu Sultan's Dreams. This article also gives a brief account of other plays. Girishkarnad's plays are based on restoration and Mayavada. It explains his view on drama and his approach to drama.

Keywords : Grishkarnad - Indian theatre - Yayati, Tughlaq, Hayavadhana, Nagamandalam, Balipeedam, Bali Khanikai, Agniyum Maashiyum, and Tipu Sultan's Dreams

முன்னுரை

கிரிஷ்கர்னாட் கர்நாடக மாநிலத்தின் பெங்களூருவில் மே 19, 1938-இல் பிறந்தவர். அவரது தாய்மொழி கொங்கனி. நாடகம், திரைப்படம், நடிக்பு, இயக்கம் எனப் பல தளங்களில் இயங்கியவர். கிரிஷ் கர்னாட் கன்னட நாடக உலகில் மிக முக்கியமானவர். சாகித்ய அகாடமி விருதினையும் (1994), ஞானபீட விருதினையும் (1998) பெற்றவர். பத்மஸ்ரீ (1974), பத்மபூஷண் (1992) விருதுகளையும் பெற்றவர். 2000 இல் கர்னாட்டின் நாடக விழா பெங்களூர் ரவிந்திர கலாசேத்ராவில் ஒரு வாரம் முழுவதும் நடைபெற்றுள்ளது. ஏழு நாட்களில் எட்டு நாடகங்கள் அப்போது நிகழ்த்தப்பட்டன. நான் அடிமை இல்லை, காதலன், குணா, ஹேராம், ஆஞ்சநேயா, தாசி, செல்லமே, முகமூடி உள்பட பல தமிழ்த் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். கன்னடத்திலும் பல படங்களில் நடித்ததும் மட்டுமல்லாது, பல திரைப்படங்களை இயக்கியுமிருக்கிறார். சம்ஸ்காரா, காடு, ஒந்தானெந்து காலதெல்லி, செலுவி முதலிய படங்கள் அவரது இயக்கத்தில் வெளிவந்துள்ளன. குறிப்பாக, சம்ஸ்காரா திரைப்படத்தை இயக்கி அவரே நடித்தும் உள்ளார். சங்கீத நாடக அகாடமியின் தலைவராக இருந்தவர். ஜூன் 10, 2019 இல் இயற்கை எய்தினார். அவரது நாடகப் பணிகள் குறித்து இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.

நாடகங்கள் :

கிரிஷ் கர்னாட் பதினைந்து நாடகங்களை எழுதியுள்ளார். யயாதி (1961), துக்ளக் (1964), அஞ்சு மல்லிகை (1977), நாகமண்டலம் (1988), பலிபீடம் (1990), அக்னியும் மழையும் (1996), மா நிஷாதா (1998), திப்புசுல்தானின் கனவுகள் (2000), பலி : காணிக்கை (2002), உடைந்த பிம்பங்கள் (2003), மலர்கள் (2004), மதுவெ ஆல்பம் (2006), 'பூக்கள்' (2012), டோஸ்டில் வேக வைத்த பீன்ஸ் (2012), 'ராட்சச தங்கடி' (2018) ஆகியவை அவர் படைத்துள்ள நாடகங்களாகும். இவற்றில் பெரும்பாலான நாடகங்கள் அவரும் பெரும்புகழைப் பெற்றுத் தந்தன.

பாதல் சர்க்கரின் 'ஏவம் இந்திரஜித்தைக் கிரிஷ் கர்னாட் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். தமிழ், ஆங்கிலம், மலையாளம், இந்தி, வங்காளம் எனப் பல மொழிகளில் கிரிஷ் கர்னாட்டின்

நாடகங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் பாவண்ணன் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். சுமார் அறுபது வருட எழுத்துலகப் பயணத்தில் வெறும் பதினைந்து நாடகங்களே எழுதியுள்ளார். படைப்புகளுக்கு இடையில் சில ஆண்டுகள் இடைவெளி எடுத்துக் கொள்கிறார். “ஒரு நாடகத்தை எழுதி முடிக்க, குறைந்தபட்சம் நான் ஓராண்டு காலத்தைச் செலவழிக்கிறேன். தச்சு வேலை செய்பவர் ஒரு மரத்தைக் கவனமுடன் இழைப்பதைப் போலத் திரும்பத் திரும்ப ஒரு நாடகத்தை எழுதிப் பார்த்தபடி இருக்கிறேன். பல சமயங்களில் நாடகத்தின் இறுதி வடிவத்துக்கும் தொடக்கத்தில் எழுதிய வடிவத்திற்கும் மிகக் குறைந்த ஒற்றுமைகளே இருக்கும்.”¹ என்கிறார். அவருடைய நாடகங்களில் ஒருவித மாயாவாதத் தன்மை இருக்கும்.

தொன்மங்களிலிருந்தும், இதிகாச, புராணக் கதைகளிலிருந்தும் அவரது நாடகத்திற்கான கருவை எடுத்துக் கொள்கிறார். அதனை மீட்டுருவாக்கம் செய்து, புதிய பார்வையில், சமகாலச் சிக்கலை மையப்படுத்தி நாடகங்கள் படைக்கிறார். தலைகள் இடம் மாறுதல், பாம்பு மனிதனாக உருவெடுத்தல், விளக்குகள் பேசுதல், முதுமையிலிருந்து இளமையாக மாறுதல், காலச் சக்கரத்தைப் பின்னோக்கிச் சுழல வைத்தல் உள்பட பல மாயாவாதங்களைக் காண முடியும். நாடகத்தில் இயங்க வேண்டும் என்று அவர் முடிவுசெய்தபிறகு, அதன் பல பரிமாணங்களைத் தீவிரமாகக் கற்கத் தொடங்குகிறார். பல மொழிகளில் நடைபெறும் நாடக ஆக்கங்களை ஆராய்கிறார்.

“நாடகம்தான் என் துறை என்று தீர்மானத்துக்கு வந்துவிட்டபிறகு, என் உழைப்பில் தீவிரம் காட்டுகிறேன். நான் இங்கிலாந்தில் இருந்தபோது பிரெஞ்சு, இத்தாலி, பிரிட்டிஷ் நாடகங்களைத் தொடர்ந்து பார்த்தேன். திரும்பி வந்த பிறகு, என் சக படைப்பாளிகளாக இருந்த விஜய் தெண்டல்கர், மோகன் ராகேஷ், பாதல் சர்க்கார், மகேஷ் எல்ரு(கு)ன்சுவார் எல்லாரும் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தேன். மடிந்து கொண்டிருந்த ஒரு மரபுக்குப் புத்துயிர் ஊட்டிய அவர்கள் முயற்சிகளைப் பற்றி நான் அறிந்திருந்தேன். எழுபதுகளின் தொடக்கத்தில், எனக்கு ஹோமிபாபா உதவித்தொகை கிடைத்தபோது கர்நாடகத்திலும், கேரளத்திலும் உள்ள சின்னஞ்சிறு கிராமங்களுக்குச் சென்று, அங்குள்ள சிறு சிறு நாடகக் குழுக்கள் எப்படி ஒத்திகை செய்கிறார்கள், எப்படி கூட்டு முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்றெல்லாம் பார்த்தேன். இப்படித்தான் இவை அனைத்தையும் மெல்ல மெல்ல உள்வாங்கிக் கொண்டேன்.”² என்கிறார்.

யயாதி :

கிரிஷ் கர்னாட்டின் முதல் நாடகம். முதலில் 1967 இல் மும்பையில் இந்தியில் சத்யதேவ் துபே என்பவரால் மேடையேற்றப்பட்டது. பல தடவைகளுக்குப் பின், 2006 இல், அருந்ததி ராஜா என்பவரால் பெங்களூரில் மேடையேற்றப்பட்டது. இளமை, முதுமைச் சிக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு மனிதன் இளமையாகவே கடைசி வரை வாழ இயலுமா? என்றால் முடியாது. அவன் முதுமையையும் மரணத்தையும் அடைந்தே தீர வேண்டும். யயாதி சாபத்தால் பெற்ற முதுமையை மாற்றி இளமையாக இருக்க விரும்புகிறான். மகன் பூரு இளமையைக் கொடுத்து, தந்தையினுடைய முதுமையைப் பெற்றுக் கொள்ள முன்வருகிறான். இந்த நாடகத்தில் பூருவின் மனைவியாக சித்ரலேகா என்கிற புதிய கதாபாத்திரத்தைப் படைத்து, அவள் வழியாகப் பெண்ணியப் பார்வையையும் உருவாக்குகிறார்.

துக்களக் :

கிரிஷ் கர்னாட்டின் இரண்டாவது நாடகம். அவருக்கு அதிகப் புகழைப் பெற்றுத் தந்த நாடகம். இந்தியா முழுவதும் பல மொழிகளில் மேடையேற்றப்பட்டிருக்கிறது. கன்னடத்திலிருந்து

ஆங்கிலத்திற்கு அலைக்யு பாதம்ஸி என்பவரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, 1970-இல் மும்பையில் மேடையேற்றப்பட்டிருக்கிறது. முகம்மது துக்ளக் எதிர்காலத்தில் வாழ்பவன். சரித்திர ஆசிரியனான ஜியாவுதீன் பரணிக் கு இறந்த காலமே முக்கியம். நண்பனும் மந்திரியுமான வஜீர் முகம்முத நஜிப் நிகழ்காலத்தில் இருப்பவன்.

கிரிஷ் கர்னாட் 'துக்ளக்' நாடகத்தை எழுத, அறுபதுகளில் இருந்த ஆட்சிமுறையும், அன்றைய சூழலும் காரணமாகும். இதனை அவரே குறிப்பிடுகிறார். "துக்ளக்கின் வரலாற்று முரண்பாடுகள் என்னைக் கவர்ந்தன. டெல்லி ஆட்சியில் துக்ளக்கைப் போல் நற்குணங்களுடைய அறிவுக் கூர்மையான அரசன் எவரும் இல்லை. அவனைப் போல் மிக மோசமாகத் தோல்வியடைந்தவரும் இல்லை. அவனுடைய இருபது ஆண்டுகால ஆட்சியில், மனிதர்களின் வாழ்க்கை சின்னாபின்னமாகியது. அவனிடத்தில் நல்ல குணங்களுடன் பொறுமையின்மை, கொடூரத்தன்மை, சபலபுத்தி ஆகிய தீய குணங்களும் இருந்தன. அறுபதுகளில் இந்தியாவின் நிலை அவனுடைய பாதையிலேயே செல்வது போலவும், அவனுடைய 20 ஆண்டு கால ஆட்சியுடன் இணைகோடு போல ஒத்திருப்பதாகவும் உணர்கிறேன்"³ என்கிறார். நேருவின் வெளியுறவுக் கொள்கை, கலப்புப் பொருளாதாரம், மதச்சார்பின்மை ஆகியன துக்ளக் அரசைப் போலவே இருக்கின்றன.

ஹயவதனா :

இதன் கதை கதாசரிதசாகரத்தில் உள்ளது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக உள்ள, தாமஸ் மன் என்பவரின் 'மாறிய தலைகள்' (Transposed Heads) என்பதிலிருந்து இந்நாடகம் தருவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனுடன் ஹயவதனாவின் பகுதியை இணைத்து கிரிஷ் கர்னாட் இதனை உருவாக்கியிருக்கிறார். 'Enact' இதழில் ஆங்கிலத்தில் வெளியானது. மெட்ராஸ் ப்ளேயர்ஸ் குழு (1972), மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி ஆங்கிலத் துறை (2004) ஆகியன இந்நாடகத்தை மேடையேற்றியிருக்கின்றன.

புராணக் கருக்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட கதைகள் நடனமும் நாடகமும் கலந்த வடிவில் திறந்தவெளி அரங்கில் நிகழ்த்தப்படும் நிகழ்ச்சிகளே பயலாட்டம் எனப்படுகிறது. அந்தப் பயலாட்டத்தைப் பயன்படுத்தி ஹயவதனா நாடகம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. "வேதாளக் கதை மற்றும் தாமஸ் மன்னனின் கதை ஆகிய இரண்டின் வழியாகவும் பெற்ற கருவைப் படைப்பூக்கத்தோடு முன்வைக்கும்பொருட்டு, பயலாட்டத்தின் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் கர்னாட்"⁴ என்று மருளசித்தப்பா ஹயவதனா பயலாட்டம் முறையிலானது என்கிறார். தேவதத்தன் (அறிவாளி), மனைவி பத்மினி, தேவதத்தனின் நண்பனான கபிலன் (உடல் பலமுள்ளவன்). அறிவு, உடல் பலம் இரண்டும் கொண்டுள்ள கணவன் வேண்டும் என்பது பெண்ணின் உள்ளக் கிடக்கை. இருவரது தலைகளும் ஒரு சூழ்நிலையில் காளியின் அருளால் இடம் மாறுகின்றன. இப்பொழுது யார் கணவன்? என்கிற கேள்வியும் வருகிறது. உடலா? தலையா? எது மனிதனின் அடையாளம் என்ற கேள்வி வருகிறது. குதிரைத் தலையும், மனித உடலும் உள்ள ஹயவதனாவும் இந்த நாடகத்தில் இருக்கிறது. முழுமை பற்றிய கேள்வியாக இந்நாடகம் அமைகிறது.

நாகமண்டலம் :

ஏ.கே.இராமானுஜம் அவர்கள் இரண்டு வாய்மொழிக் (நாட்டுப்புற) கதைகளை கிரிஷ் கர்னாட்டிடம் சொல்லியிருக்கிறார். அதனடிப்படையில் இந்நாடகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் உட்பட பல மொழிகளில் திரைப்படமாகியுள்ளது. அப்பண்ணன், மனைவி ராணி, நாகமாக இருந்து கணவன் அப்பண்ணன் உருவில் வரும் நாகப்பன் என்று மூன்று கதாபாத்திரங்கள். பெண்ணை அடக்க

முயலும்போது, பெண் தன் மீதான பழிவாங்கலைக் 'கற்பின்' மூலம் செய்கிறாள். தன் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறாள். ஆண் வேறுவழியில்லாமல், பெண்ணைத் தெய்வமாகப் போற்ற வேண்டியிருக்கிறது. ராணி கர்ப்பமடைந்ததற்குத் தான் காரணமில்லை என்று அப்பண்ணனுக்குத் தெரிந்திருந்தும், வேறுவழியில்லாமல் ஊர் மக்களைப் போலவே தானும் தெய்வமாகப் பார்க்கத் தொடங்குகிறாள்.

பலிபீடம் :

இந்நாடகம் 'தலதெண்ட' என்று கன்னடத்தில் எழுதப்பட்டது. வீரசைவ இயக்கத்தைத் தோற்றுவித்த பசவண்ணரை அடிப்படையாக வைத்து எழுதப்பட்ட இந்நாடகம் சாதிய அடக்குமுறைகளைக் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. பசவண்ணன், மன்னன் பிஜ்ஜளன் இருவரும் கதாபாத்திரங்கள். "பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகத்தின் வடகன்னட மாவட்டத்தில் இருந்த கல்யாண தேசத்தில் பிஜ்ஜளனின் ஆட்சிக் காலத்தில் நடந்த சாதிக் கலவரத்தைப் படம்பிடிக்கிறது தலதெண்ட நாடகம்..... பிராமணப் பெண்ணுக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞன் ஒருவனுக்கும் திருமணம் செய்து வைத்துச் சாதி அமைப்பை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டுவர முயற்சி செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்த வன்முறைக் கொடுமைகளில், அந்த ஜோடியின் பெற்றோர்கள் குருடராகப்பட்டுத் தெருத்தெருவாக இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்கள். பிஜ்ஜளன் கொல்லப்பட்டான். பசவண்ணர் மீது பல பழிகள் சுமத்தப்பட்டன. சரணர்கள் பலரும் கொல்லப்பட்டார்கள். ஏறத்தாழ 15 ஆண்டுக்காலம் இக்கருவை மனத்துக்குள் அசைபோட்டேன்" என்கிறார் கிரிஷ் கர்னாட்.

பலி: காணிக்கை :

இந்நாடகம் 'ஹிட்டின குஞ்சு' (1967) என்ற தலைப்பில் கன்னடத்தில் எழுதப்பட்டது. பின்னர் கிரிஷ் கர்னாடே 'Bali: The Sacrifice' என்ற தலைப்பில் 2002 இல் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறார். இது யசோதர காவியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 20 அன்பிற்கும் வன்முறைக்குமான போராட்டம் இந்நாடகமாகும். சமணத்திற்கும் இந்து மதத்திற்கும் இடையேயான போராட்டமாகவும் அமைகிறது. பெருங்கருணை, இரக்கம், அஹிம்சை ஆகியனவற்றின் பிரதிநிதியாக உயிர்ப்பலி மறுக்கும் ராணியும், வன்முறை, இரத்தம், பலியிடுதல் ஆகிய சடங்குகளின் பிரதிநிதியாக ராணிமாதேவியும் (மன்னனின் தாய்) இருக்கின்றனர். இருவரில் யார் வழியை ஆதரிப்பது என்பதில் மன்னன் சிக்கிக் கொள்கிறான். ராணியை வேறொருவனுடன் (யானைப் பாகன் - மாவுத்தன்) சேர்த்துப் பார்த்தபின்பும் செய்வதறியாமல் நிற்கிறான். கர்நாடகத்தில் ஜாக்ரிதி தியேட்டரால் 2021 இல் மேடையேற்றப்பட்டது.

அக்னியும் மழையும் :

இக்கதை மகாபாரதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கதை. ஞானம் அடைய குணநலப்பேறு அவசியம். ஆனால், யவக்கிரிதல் இதில் மாறுபடுகிறான். தன்னுடைய அகங்காரம், காமம், குரோதம் ஆகிய தன் உண்மையான உணர்வுகளை இழந்துவிட்டு, கொன்றுவிட்டு, ஞானமடையத் தேவையில்லை என்கிறான். பராவசு, ரைப்பய மகரிஷி (பராவசுவின் தந்தை), யவக்கிரிதன் மூவராலும் பங்கிடப்படுபவள் விசாகை. யவக்கிரிதனின் முன்னாள் காதலி. இந்நாடகத்தில் அரவசு (பராவசுவின் தம்பி), அவன் காதலி நித்திலை மற்றும் பிரம்மராட்சசன் ஆகியோரும் உள்ளனர். செய்த தவறுகளை மாற்றிக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு - காலச்சக்கரம் பின்னோக்கிச் சுழலச் செய்தல் என்கிற ஒரு கற்பனை இந்நாடகத்தில் சுவாரஸ்யமானது.

திப்புசுல்தானின் கனவுகள் :

திப்புசுல்தானின் 37 கனவுகளில் நான்கை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு இந்நாடகத்தைப் படைக்கிறார். இதன் மூலம், பிரிட்டிஷாராலும், மற்றவர்களாலும் பரப்பப்பட்ட, திப்புசுல்தான் இரக்கமற்றவர், கொள்கையற்றவர் என்ற பிம்பத்தை மாற்றி, திப்புசுல்தானின் உண்மையான மனிதாபிமானத்தை உலகுக்கு உணர்த்த விரும்பினார். திப்புசுல்தானின் 200 ஆவது நிறைவுதினத்தைக் கொண்டாடும் விழாவுக்காக எழுதப்பட்ட இந்நாடகம் மே, 1999 இல் மேடையேற்றப்பட்டது. சி. பசவலிங்கையா இயக்கினார். குலுஹப்பா திப்புசுல்தானாக நடித்தார். மெட்ராஸ் ப்ளேயர்ஸ் குழுவால் பிப்ரவரி 2000 இல் சென்னையில் மேடையேற்றப்பட்டது. அஸீம் ஓர்மா திப்புசுல்தானாக நடித்தார். நாடகம் திப்புசுல்தானின் வீரத்தையும், சொந்த மக்களின் துரோகத்ததால் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியையும் பற்றியதாக அமைகிறது.

பிற நாடகங்கள் :

‘மா நிஷாதா’ தனிநபர் நாடகமாக வானொலியில் ஒலிபரப்பப்பட்ட நாடகம். இதனை 1964-லேயே எழுதியுள்ளார். ஆனால், பின்னரே நூலாக வெளியிடப்பெற்றுள்ளது. சாதாரண துணி வெளுப்பவரின் கேள்வியை முன்வைத்து, ராமன் சீதையைக் காட்டுக்கு அனுப்பிய நிகழ்வைப் பற்றி விவரிக்கிறது.

‘அஞ்சு மல்லிகை’ (பயந்த மல்லிகை) என்ற நாடகம் வேகமாக மாறி வரும் பெங்களூரு நகரத்தின் வளர்ச்சியில் சாதாரண மக்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களை ஆராய்கிறது. நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருக்கும் சரஸ்வத் பிராமணக் குடும்பத்தின் சமூக எதிர்பார்ப்புகள் குறிப்பாக, திருமண விஷயத்தில் அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் பற்றி விளக்குகிறது.

‘ஓடகலு பிம்பா’ (உடைந்த பிம்பங்கள்) என்ற தனிநபர் நாடகம் ஒரு ஆங்கிலப் பேராசிரியையாகவும், கன்னட எழுத்தாளராகவும் இருக்கிற திருமதி. மஞ்சளா நாயக் என்பவரின் மொழி அரசியல் பற்றி விளக்குகிறது. கன்னடத்தில் எழுத்தாளராக அங்கீகரிக்கப்படாத பொழுது, ஆங்கிலத்தில் நாவல் எழுதி வெற்றி பெறுகிறார். அவரும், அவருடைய பிம்பமும் தன் சொந்தக் கன்னட மொழி உலகின் அரசியல் பற்றி உரையாடுவதாக இந்நாடகம் அமைகிறது.

‘மதுவெ ஆல்பம்’ என்ற நாடகம் ஒரு சராசரி நடுத்தர வர்க்க இந்தியப் பெண்ணுக்கும், வெளிநாட்டு மணமகனுக்கும் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணம் பற்றியதாக அமைகிறது. சராசரிக் குடும்பத்தின் திருமணம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள், அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்கள் ஆகியன பற்றி விவரிக்கிறது. திருமதி. நட்கர்னி, ஹேமா, விதுலா, ராதா, யமுனா, பிரதீபா, இஸபெல் உள்ளிட்ட கதாபாத்திரங்கள் பலர் இதில் இருக்கின்றனர். பழைய தலைமுறையினரின் பார்வைகள் மற்றும் மாறிவரும் சமூகத்தில் புதிய தலைமுறையினரின் விருப்பங்களுக்கு இடையிலான முரணாக நாடகம் அமைகிறது.

‘பூக்கள்’ என்கிற தனிநபர் நாடகம் ஒரு பாதிரியாரின் அகப்போராட்டத்தைச் சித்திரிக்கிறது. இறைவன் மீது கொண்டுள்ள பக்திக்கும், சந்திரவதி என்கிற ஒரு வேசி மீதான காதலுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டில் அவர் தத்தளிக்கிறார். பாதிரியாரின் பாலியல் விருப்பங்கள், கடவுள் பக்தி ஆகியவற்றைச் சித்திரிக்க கிரிஷ் கர்னாட் மாய யதார்த்தவாத நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்.

‘டோஸ்டில் வேக வைத்த பீன்ஸ்’ என்கிற நாடகம் பெங்களூரு நகரத்தின் அபரிமித வளர்ச்சியையும், மக்களின் சிக்கல்களையும் விவரிக்கிறது. கி.பி.11 ஆம் நூற்றாண்டில் வழிதவறி காட்டுக்குள் வந்த மன்னருக்கு ஒரு வயதான பெண்மணி வேக வைத்த பீன்ஸ்களைக் (பெண்டா காலு) கொடுக்கிறார். அதன் நினைவாக, மன்னர் அவ்விடத்திற்கு பெண்டாகாலு என்று

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – III

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

பெயரிடுகிறார். இந்தப் புராணக் கதையிலிருந்து நாடகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்நகரமே பின்னர், பெங்களுரு எனப்படுகிறது. கடந்து முப்பது ஆண்டுகளில் ஐ.டி. தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் பெங்களுரு சிறப்பாக மாறியிருக்கிறது. பிரபாகர் என்கிற கதாபாத்திரத்தின் பெருமை மற்றும் விரக்தியின் கலவையாக இந்நாடகம் அமைகிறது.

'ராட்சச தங்கடி' நாடகம் கிரிஷ் கர்னாட்டின் கடைசி நாடகம். கி.பி.1565 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தாலிகோட்டா போர் பற்றி விவரிக்கிறது. கிருஷ்ண தேவராயருக்குப் பின் ஆட்சிக்கு வருகிற அவரது மருமகன் 'அலியா' ராமராயர் பற்றியதாக இந்நாடகம் அமைகிறது. பிறப்பால் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட குலத்தைச் சேர்ந்தவர். விஜயநகரப் பேரரசுக்கும் நான்கு சுல்தான்களின் கூட்டணிக்கும் இடையிலான போர் தாலிகோட்டா போராகும்.

முடிவுரை :

கிரிஷ் கர்னாட் எழுதிய நாடகங்கள் அனைத்தும் பெருவெற்றி பெற்றவை. அவருடைய நாடகங்கள் மீட்டுருவாக்கம் அடிப்படையில் அமைகின்றன. அவருடைய கதைக்கருக்கள் புராணம், இதிகாசம், தொன்மை, நாட்டுப்புறவியல், வரலாறு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்றிலிருந்து கட்டமைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றன. அவருடைய நாடகங்களில் கற்பனைத் தன்மை மிகுந்து காணப்படுகிறது. இயல்புக்கு மாறான, மாயாவாதத் தன்மைகள் காணப்படுகின்றன. தனிமனிதனுக்குள் ஏற்படும் அகமனப் போராட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கதாபாத்திரங்களைப் படைக்கிறார். பெங்களுரு நகரத்தைப் பற்றிய ஆய்வாகவும் சில நாடகங்கள் அமைகின்றன.

அடிக்குறிப்புகள் :

1. அக்னியும் மழையும், கிரிஷ் கர்னாட், பாவண்ணன் (மொ.), முன்னுரை - நேர்காணல், ப.iii, 2002, காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
2. அக்னியும் மழையும், கிரிஷ் கர்னாட், பாவண்ணன் (மொ.), முன்னுரை - நேர்காணல், ப.ix, x, 2002, காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.
3. Three Plays - Nagamandala, Hayavadana, Tughlaq, Girish Karnad, 'Introduction to Tughlaq', p. 143, 1998, Oxford University Press, Delhi.
4. அக்னியும் மழையும், கிரிஷ் கர்னாட்டின் ஆறு நாடகங்கள், பாவண்ணன் (மொ.), முன்னுரை, ப.13, 2011, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில்.
5. பலிபீடம், கிரிஷ் கர்னாட், பாவண்ணன் (மொ.), முன்னுரை - நேர்காணல், ப. vii, 2002, காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை.